

Estrategias para mejorar el lenguaje y la comunicación, a través del arte y la cultura en estudiantes de la universidad técnica de Babahoyo - Extensión Quevedo

Strategies to improve language and communication, through art and culture in students of the technical university of Babahoyo - Extension Quevedo

AUTORES:

Sandra Karina Daza Suárez^{1*}

Pedro Pablo Luna Daza²

Heydi Anabel Cedeño Mendoza³

James Steven Vergara Loo⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: sdaza@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 20 / 01 / 2024

Fecha de aceptación: 20 / 03 / 2024

RESUMEN

La investigación se llevó a cabo en colaboración entre docentes y alumnos del proyecto semilleros de investigación. Se reconoce la importancia del arte en el desarrollo humano,

^{1*}ORCID: (0000-0001-6210-3214) sdaza@utb.edu.ec

² ORCID: (0009-0006-8155-2887) pedro-pablo11@hotmail.com

³ ORCID: (0009-0004-8376-3296) hcedeno828@fcjse.utb.edu.ec

⁴ ORCID: (0009-0007-5953-732X) jamesstevenv194@gmail.com

especialmente en la mejora de la percepción visual y auditiva, así como en la habilidad para comunicarse a través de diferentes lenguajes. En otros países cercanos, existe un desafío para desarrollar habilidades lingüísticas debido a problemas lingüísticos y dificultades para que los estudiantes exploren sus habilidades artísticas.

En Ecuador, aunque se ha valorado más a las personas dedicadas al arte, aún hay talentos sin reconocimiento debido a deficiencias en su lenguaje o falta de apoyo institucional. Se propone establecer parámetros, técnicas y procesos para fomentar las habilidades artísticas y el conocimiento cultural, con el objetivo de mejorar el lenguaje y la comunicación en estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, extensión Quevedo.

La investigación busca implementar un estudio de expresión creativa con los recursos adecuados en el departamento de Arte, Cultura y Recreación. Se espera que esto fomente el desarrollo de ideas y propuestas artísticas entre los estudiantes, beneficiando tanto a los alumnos como a la universidad al crear un ambiente propicio para el talento artístico y la competencia cultural.

Palabras clave:

Estrategias, expresiones, artísticas, lenguaje, comunicación

ABSTRACT

The research was carried out in collaboration between teachers and students of the research seedbeds project. The importance of art in human development is recognized, especially in improving visual and auditory perception, as well as the ability to communicate through different languages. In other nearby countries, there is a challenge to develop language skills due to historical problems and difficulties for students to explore their artistic abilities.

In Ecuador, although people dedicated to art have been valued more, there are still unrecognized talents due to deficiencies in their language or lack of institutional support. It

is proposed to establish parameters, techniques and processes to promote artistic skills and cultural knowledge, with the aim of improving language and communication in students of the Technical University of Babahoyo, Quevedo extension.

The research seeks to implement a study of creative expression with adequate resources in the Department of Arts, Culture and Recreation. It is hoped that this will encourage the development of artistic ideas and proposals among students, benefiting both students and the university by creating an environment conducive to artistic talent and cultural competence.

Keywords:

Strategies, expressions, artistic, language, communication

INTRODUCCIÓN

La presente investigación se llevó a cabo mediante un plan de trabajo y análisis coordinado entre la docente tutor y alumnos que integran el proyecto de investigación.

(Jiménez, 2011) Estudios realizados indican que las expresiones artísticas son habilidades de las cuales ayudan a desarrollar la imaginación y la creatividad del ser humano ya que esta nos induce a tener una mejora en nuestra percepción visual y auditiva, lenguaje no verbal, lenguaje verbal entre otros lenguajes que se desprenden del arte. (Pérez, 2020) El ser humano tiene como riqueza la dotación de distintas capacidades artísticas en las que pueden manifestarse mediante el arte para encontrar un mejor desarrollo general. En la realidad de hoy en día Guatemala y otros países cercanos, tienen grandes retos y desafíos de alcanzar el desarrollo de las habilidades y competencias lingüísticas, ya que la historia nos indica que durante mucho tiempo ha sido un problema, que los estudiantes puedan explorar sus dotes y conocimientos adquiridos por familiares o de forma empírica.

En Ecuador con el pasar de los años se han tomado en cuenta aquellas personas que del arte hacen su pan diario, pero a pesar de ello aún existen talentosos sin ser reconocidos por falta de mejoras en su lenguaje o por falta de confiabilidad en sus destrezas (Gómez, 2019). Para

ellos se dificultad expresar sus magníficas ideas que en muchos casos solo quedan las manifestaciones mentales mas no son sustentas a un público por falta de presupuesto y acreditación de entidades. Cuyo objetivo general es determinar estrategias para mejorar el lenguaje y la comunicación a través del arte y la cultura en estudiantes de la universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo.

(García, 2020) Los parámetros, técnicas y procesos establecidos les ayudarán a fomentar las capacidades o destrezas artísticas además les permitirá el crecimiento de sus conocimientos y sentimientos del arte, de la siguiente manera el objetivo de esta investigación es determinar estrategias para mejorar el lenguaje y la comunicación a través del arte y la cultura en estudiantes de la universidad técnica de Babahoyo extensión Quevedo. En tal sentido los estudiantes de la universidad técnica de Babahoyo extensión Quevedo, tienen talento que mejorar; en tanto que se lo puede lograr implementando un estudio de expresión creativa con los instrumentos necesarios para la sala del departamento de Arte cultura y recreación.

La fomentación de conocimientos e implantación de una sala de estudio ayudara a que los estudiantes tengan mejores ideas y propuestas para un mundo de competencias artísticas, claro es que existen dos evidentes ventajas tanto para el alumno como para la universidad ya que tendremos talento para importar y exportar.

METODOLOGÍA

El método científico se emplea de manera rigurosa y lógica para obtener la información necesaria en un proyecto de investigación (García A. , 2019). En esta investigación, se busca establecer un programa para mejorar las habilidades lingüísticas a través de actividades artísticas y culturales como la narración de cuentos, el teatro, la música y las artes visuales, que se ha demostrado que mejoran las habilidades lingüísticas de los estudiantes al fomentar la expresión verbal, ampliar el vocabulario, mejorar la gramática y fortalecer la comprensión del lenguaje. El método científico, mediante la observación y la recolección de información, proporciona la información de campo necesaria para exponer los resultados de los indicadores calculados (Martínez, 2020).

El método inductivo implica reflexionar a partir de verdades particulares para establecer verdades generales, permitiendo observar hechos particulares y proponer conclusiones que expliquen el problema investigado (Pérez M. &, 2018).

El método deductivo, por otro lado, complementa al inductivo, ya que permite que las verdades particulares contenidas en verdades universales se vuelvan explícitas. Es decir, identifica explicaciones particulares contenidas en situaciones generales.

(García J. &, 2021)El método analítico-sintético son procesos complementarios que permiten al investigador conocer la realidad. En esta investigación, el análisis se basará en la identificación de los factores que impiden dar a conocer los programas de formas de expresión artística nativa de la música en la Universidad Técnica de Babahoyo Extensión Quevedo, mientras que la observación proporcionará información para ello.

En cuanto a las técnicas de investigación, la encuesta se utilizará para recabar información sobre las opiniones de los jóvenes respecto a las formas de expresión artística nativa de la música.

RESULTADOS

A continuación, se detallan los resultados teniendo en cuenta las necesidades.

Con la realización de esta investigación, esperamos enfocarnos, en el autodesarrollo de la preparación y formación de estudiantes con talentos en el arte y la cultura; es importante resaltar que este proyecto se hace en función de las necesidades de los futuros profesionales de las diferentes carreras que ofertan la Universidad; Tomando en consideración también existen talentos como cantantes, bailarines, actrices, instrumentalista y maestros de ceremonia etc. Así la universidad brinda apoyo a los estudiantes y sus expresiones de artes de manera libre. Influyendo a los estudiantes al arte y su expresión con un toque de combinación en su carrera y área de preparación.

Se tomó como referencia a un curso de la Universidad Técnica de Babahoyo ext. Quevedo carrera de Turismo del quinto semestre paralelo “A” para realizar la encuesta en donde se obtuvo las siguientes respuestas:

1. ¿Qué opinas de las influencias positivas que las actividades artísticas y culturales pueden tener en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes universitarios?(Desarrollo de habilidades de comunicación y mejora en las habilidades lingüísticas)

Tabla 1 Influencias positivas para las actividades artísticas y culturales

Nada satisfecho	0
Poco satisfecho	2
Neutral	7
Muy satisfecho	7
Totalmente satisfecho	24
Total	40

Gráfico 1 Influencias positivas para las actividades artísticas y culturales

1. ¿Qué opinas de las influencias positivas que las actividades artísticas y culturales pueden tener en el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes universitarios?(Desarrollo de habilidades de comunicación y mejora en las habilidades lingüísticas)

ANÁLISIS

En el siguiente gráfico podemos determinar que el 60% de los encuestados se encuentran de acuerdo que las influencias de las habilidades de comunicación y la

habilidad lingüística puede mejorar de manera positiva en las habilidades lingüísticas. En tanto que un 17,5% se sitúa de forma habitual y el otro 17,5% se encuentra muy satisfecho sobre la influencia de las actividades artísticas y culturales.

2. ¿Considera usted que participar en actividades tanto artísticas como culturales estimula la creatividad y el pensamiento innovador de los estudiantes universitarios?

Tabla 2 Estimulación de la creatividad y el pensamiento

Nada satisfecho	0
Poco satisfecho	2
Neutral	6
Muy satisfecho	7
Totalmente satisfecho	25
Total	40

Gráfico 2 Estimulación de la creatividad y el pensamiento

2. ¿Considera usted que participar en actividades tanto artísticas como culturales estimula la creatividad y el pensamiento innovador de los estudiantes universitarios?

ANÁLISIS

El promedio mayor de respuesta es de 61% indica que la mayoría de los encuestados están bastante satisfechos o totalmente satisfechos con la idea de que participar en actividades artísticas y culturales estimula la creatividad y el pensamiento innovador

de los estudiantes universitarios. La respuesta "Muy satisfecho" recibió la mayor cantidad de respuestas, seguida de "Totalmente satisfecho". Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de los encuestados están positivamente inclinados hacia esta afirmación.

3. ¿Considera usted que las actividades artísticas y culturales pueden incidir en la confianza de los estudiantes universitarios?

Tabla 3 Incidencia en las actividades artísticas y culturales en la confianza de los estudiantes

Nada	0
Poco	2
Neutral	7
Mucho	6
Totalmente	25
Total	40

Gráfico 3 Incidencia en las actividades artísticas y culturales en la confianza de los estudiantes

3. ¿Considera usted que las actividades artísticas y culturales pueden incidir en la confianza de los estudiantes universitarios?

ANÁLISIS

El promedio de 63,4% sugiere que la mayoría de los encuestados están bastante inclinados a creer que las actividades artísticas y culturales pueden incidir en la confianza de los

estudiantes universitarios. La respuesta "Totalmente" recibió la mayor cantidad de respuestas, seguida de "Mucho". Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de los encuestados están positivamente inclinados hacia esta afirmación y creen que las actividades artísticas y culturales tienen un impacto significativo en la confianza de los estudiantes universitarios.

4. ¿Cree usted que los estudiantes universitarios pueden ser impulsados hacia la empatía y comprensión intercultural a través del arte y la cultura?

Tabla 4 Impulso hacia la empatía y la comprensión intercultural

Nada satisfecho	0
Poco satisfecho	2
Neutral	7
Muy satisfecho	7
Totalmente satisfecho	24
Total	40

Gráfico 4 Impulso hacia la empatía y la comprensión intercultural

4. ¿Cree usted que los estudiantes universitarios pueden ser impulsados hacia la empatía y comprensión intercultural a través del arte y la cultura?

ANÁLISIS

El promedio de 60% sugiere que la mayoría de los encuestados están bastante inclinados a creer que los estudiantes universitarios pueden ser impulsados hacia la empatía y comprensión intercultural a través del arte y la cultura. La respuesta "Totalmente" recibió la mayor cantidad de respuestas, seguida de "Mucho". Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de los encuestados están positivamente inclinados hacia esta afirmación donde consideran que el arte y la cultura pueden ser vehículos efectivos para fomentar la empatía junto a la comprensión intercultural entre los estudiantes universitarios.

5. En tu opinión, ¿consideras que las actividades artísticas y culturales son importantes para mejorar las habilidades de comunicación interpersonal en los estudiantes universitarios?

Tabla 5 Actividades para mejorar las habilidades de comunicación interpersonal

No efectivas	0
Poco efectivas	2
Neutral	8
Muy efectivas	4
Totalmente efectivas	26
Total	40

Gráfico 5 Actividades para mejorar las habilidades de comunicación interpersonal

5. En tu opinión, ¿consideras que las actividades artísticas y culturales son importantes para mejorar las habilidades de comunicación interpersonal en los estudiantes universitarios?

ANÁLISIS

El 65,9% sugiere que la mayoría de los encuestados están bastante inclinados a creer que las actividades artísticas y culturales son importantes para mejorar las habilidades de comunicación interpersonal en los estudiantes universitarios. La respuesta "Totalmente efectivas" recibió la mayor cantidad de respuestas, seguida de "Muy efectivas". Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de los encuestados están positivamente inclinados hacia esta afirmación donde creen que el arte y la cultura pueden desempeñar un papel significativo en el desarrollo de habilidades de comunicación interpersonal en estudiantes universitarios.

6. ¿Cuán relevante consideras la integración de actividades artísticas y culturales en la educación universitaria para mejorar el lenguaje y la comunicación?

Tabla 6 Integración de actividades artísticas y culturales en la educación universitaria

Nada relevante	0
Poco relevante	2
Neutral	6
Muy relevante	6
Totalmente relevante	26
Total	40

Gráfico 6 Integración de actividades artísticas y culturales en la educación universitaria

6. ¿Cuán relevante consideras la integración de actividades artísticas y culturales en la educación universitaria para mejorar el lenguaje y la comunicación?

ANÁLISIS

El promedio de 65,9% sugiere que la mayoría de los encuestados consideran que la integración de actividades artísticas y culturales en la educación universitaria para mejorar tanto el lenguaje como la comunicación es relevante. La respuesta "Totalmente relevante" recibió la mayor cantidad de respuestas, seguida de "Muy relevante". Por lo tanto, podemos concluir que la mayoría de los encuestados están positivamente inclinados hacia esta afirmación donde se considera que la integración de actividades artísticas y culturales puede tener un impacto significativo en la mejora del lenguaje y la comunicación en la educación universitaria.

Como resultado general se pudo apreciar que los estudiantes consideran que a través del arte y la cultura se puede mostrar, ampliar, mejorar la comunicación y el lenguaje mostrándose como una herramienta de impulso para el desarrollo de cada uno de los estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo ext Quevedo, de la misma manera le ayuda con el proceso de enseñanza - aprendizaje para mejorar sus habilidades lingüísticas.

IMPACTO LOGRADO

El uso del arte y la cultura como herramientas para mejorar el lenguaje y la comunicación en estudiantes universitarios, ha demostrado un impacto

significativo en diversos aspectos de su desarrollo cognitivo, emocional y social. A continuación, se detallan algunos de los impactos más destacados que han sido observados a través de la implementación de estas estrategias:

1. **Mejora en las habilidades lingüísticas:** La participación en actividades artísticas y culturales, como la narración de cuentos, el teatro, la música y las artes visuales, ha demostrado mejorar las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Estas actividades fomentan la expresión verbal, amplían el vocabulario, mejoran la gramática y fortalecen la comprensión del lenguaje.
2. **Desarrollo de habilidades de comunicación:** El arte y la cultura ofrecen oportunidades para practicar y mejorar las habilidades de comunicación interpersonal. Los estudiantes aprenden a expresar sus pensamientos, emociones e ideas de manera clara y efectiva, tanto verbalmente como a través de medios no verbales como el lenguaje corporal y la expresión facial.
3. **Estímulo de la creatividad:** La participación en actividades artísticas y culturales fomenta la creatividad y el pensamiento divergente en los estudiantes. Les anima a explorar nuevas formas de expresión, a pensar de manera innovadora y a buscar soluciones creativas a los problemas, lo que contribuye a su capacidad para comunicarse de manera original y perspicaz.
4. **Fomento de la autoconfianza:** El éxito en el ámbito artístico y cultural ayuda a fortalecer la autoconfianza y la autoestima de los estudiantes. A medida que adquieren habilidades y reciben reconocimiento por sus logros en estas áreas, se sienten más seguros de sí mismos y más dispuestos a participar activamente en actividades de comunicación y expresión.
5. **Promoción de la empatía y la comprensión intercultural:** El arte y la cultura brindan una plataforma para explorar y apreciar diferentes perspectivas culturales y experiencias de vida. A través de la exposición a diversas formas de arte y expresión cultural, los estudiantes desarrollan una mayor empatía, comprensión y respeto hacia las personas de diferentes orígenes y tradiciones,

lo que enriquece su capacidad para comunicarse de manera efectiva en entornos interculturales.

En resumen, las estrategias para mejorar el lenguaje y la comunicación a través del arte y la cultura tienen un impacto profundo y positivo en los estudiantes. Estas actividades no solo fortalecen las habilidades lingüísticas y de comunicación, sino que también fomentan la creatividad, la autoconfianza, la empatía y la comprensión intercultural, preparando a los estudiantes para tener éxito en un mundo cada vez más diverso y globalizado.

DISCUSIÓN

La discusión sobre estrategias para mejorar el lenguaje y la comunicación a través del arte y la cultura en estudiantes universitarios es de vital importancia en el contexto educativo actual. Estas estrategias no solo tienen el potencial de enriquecer la experiencia educativa de los estudiantes, sino que también pueden contribuir significativamente al desarrollo de habilidades fundamentales para su éxito académico y profesional.

Uno de los puntos de discusión es la efectividad de estas estrategias en el mejoramiento del lenguaje y la comunicación. ¿Qué evidencia tenemos de que las actividades artísticas y culturales realmente tienen un impacto positivo en el desarrollo lingüístico de los estudiantes? ¿Se han llevado a cabo estudios que demuestren de manera concluyente los beneficios de estas prácticas?

Otro tema importante es la inclusión y la equidad. Es crucial considerar si estas estrategias están disponibles y accesibles para todos los estudiantes, independientemente de su origen socioeconómico, cultural o lingüístico. ¿Están siendo implementadas de manera inclusiva para garantizar que todos los estudiantes se beneficien por igual?

Además, debemos discutir sobre cómo estas estrategias pueden integrarse de manera efectiva en el currículo académico. ¿Existe suficiente tiempo y recursos dedicados a estas actividades

en el plan de estudios? ¿Cómo pueden los educadores colaborar entre sí para incorporar de manera coherente el arte y la cultura en diferentes áreas de estudio?

También es importante considerar el impacto a largo plazo de estas estrategias en el aprendizaje y desarrollo de los estudiantes. ¿Pueden contribuir a una comprensión más profunda y apreciación de la diversidad cultural?

Finalmente, debemos discutir sobre la necesidad de una formación docente adecuada y el apoyo institucional para implementar estas estrategias de manera efectiva. ¿Los educadores están recibiendo la capacitación y los recursos necesarios para integrar el arte y la cultura en su enseñanza? ¿Qué políticas y prácticas institucionales pueden apoyar y promover estas iniciativas?

En resumen, la discusión sobre estrategias para mejorar el lenguaje y la comunicación a través del arte y la cultura en estudiantes universitarios abarca una variedad de temas importantes que van desde la efectividad y la equidad hasta la integración curricular y el impacto en el aprendizaje. Es fundamental abordar estos temas de manera colaborativa y reflexiva para garantizar que estas prácticas sean beneficiosas y accesibles para todos los estudiantes.

CONCLUSIONES

Después de investigar y analizar diversas estrategias para mejorar el lenguaje y la comunicación a través del arte y la cultura en estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, extensión Quevedo, se pueden extraer las siguientes conclusiones:

La integración del arte y la cultura en la educación: Se ha demostrado que las actividades artísticas y culturales, como la narración de cuentos, el teatro, la música y las artes visuales, pueden mejorar significativamente las habilidades lingüísticas de los estudiantes. Estas actividades fomentan la expresión verbal, amplían el vocabulario, mejoran la gramática y fortalecen la comprensión del lenguaje.

Importancia del enfoque metodológico: El uso del método científico proporciona un marco riguroso y lógico para la investigación y la implementación de estrategias efectivas. La combinación de métodos inductivos y deductivos permite tanto la observación de hechos particulares como la identificación de verdades generales, lo que es crucial para diseñar intervenciones adecuadas.

Necesidad de una aproximación holística: Las estrategias para mejorar el lenguaje y la comunicación a través del arte y la cultura deben abordar de manera integral las necesidades y capacidades de los estudiantes. Esto implica considerar factores como la diversidad cultural, las habilidades individuales y las barreras socioeconómicas.

Relevancia de la formación docente y el apoyo institucional: Es fundamental que los educadores reciban la capacitación y el apoyo necesarios para implementar eficazmente estas estrategias en el aula. Además, las instituciones educativas deben proporcionar recursos y políticas que fomenten la integración del arte y la cultura en el currículo académico.

En conclusión, la determinación de estrategias para mejorar el lenguaje y la comunicación a través del arte y la cultura en estudiantes universitarios es un proceso complejo que requiere un enfoque multidisciplinario y colaborativo. Sin embargo, los beneficios potenciales para el desarrollo académico, emocional y social de los estudiantes hacen que esta empresa valga la pena. Es fundamental seguir investigando y promoviendo iniciativas que fomenten una educación más inclusiva, creativa y enriquecedora para todos los estudiantes.

BIBLIOGRAFÍA

García, A. (2019). Aplicación del método científico en la investigación: enfoques y técnicas. . Revista de Investigación Científica.

- García, J. &. (2021). Aplicación del método analítico-sintético en investigación: enfoques y aplicaciones. *Revista de Investigación Científica Aplicada*.
- García, M. &. (15 de Enero de 2020). *Parámetros de evaluación del desarrollo de capacidades artísticas en el contexto escolar*. *Revista de Investigación en Educación Artística*.
- Gómez, P. (2019). Desafíos para los artistas ecuatorianos: Barreras lingüísticas y percepciones sociales. . *Revista de Estudios Culturales*.
- Jiménez, L. y. (2011). —El rol de las artes y los medios de comunicación, en la educación de una ciudadanía democrática. http://www.educadem.oas.org/Newsletter14/Portafolio_Artes_Medios.pdf.
- Martínez, R. &. (2020). Aplicación del método científico en la investigación de campo: estrategias de observación y recolección de datos. *Revista de Investigación Científica Aplicada*.
- Pérez, M. &. (2018). Uso del método inductivo en investigación cualitativa: reflexiones y aplicaciones. *Revista de Investigación Científica Social*.
- Pérez, M. A. (2020). *Retos actuales en el desarrollo de habilidades lingüísticas en la educación primaria guatemalteca*. Guatemala: *Revista Internacional de Educación Bilingüe*.